

UATU MORREU: o território Krenak, as garrafas pets e uma sala de aula de matemática

Apurinã Luís Pereira
Indígena do povo Krenak
Faculdade de Educação
Universidade Federal de Minas Gerais
apurinakrenak@gmail.com

Carolina Tamayo
Faculdade de Educação
Universidade Federal de Minas Gerais
carolina.tamayo36@gmail.com

Resumo: Esta comunicação apresenta um projeto escolar desenvolvido por dois educadores matemáticos, um indígena e uma mulher não indígena que, se unem para o desenvolvimento de uma problematização (in)disciplinar de práticas de produção de lixo de garrafas pets numa escola do território Krenak em Minas Gerais. A pergunta que motivou este projeto foi como fazer uma intervenção na aula de matemática que permitisse as crianças se questionar sobre a história trágica do Rio Uatu e os efeitos jurídicos, ambientais, econômicos, éticos... da contaminação pelo rompimento da barragem de Mariana e, também, sobre o tratamento do plástico e seu devido descarte. Nasceu assim este projeto de intervenção que tinha como objetivo praticar uma Educação Matemática transgressiva baseada em aspectos históricos, socioculturais e pedagógicos que permitissem discutir sobre as relações entre o capitalismo e a natureza e a grande diferença com a cosmovisão Krenak. Uma problematização (in)disciplinar das práticas de produção de lixo pelas garrafas pet no território Krenak a ser feita junto com os estudantes.

Palavras-chave: Educação Indígena. Etnomatemática. Educação Matemática. (In)disciplinar.

1. O Uatu morreu: as garrafas pet na paisagem do território Krenak.

Dois educadores matemáticos, um indígena e uma mulher não indígenas, se unem para o desenvolvimento de uma problematização (in)disciplinar de práticas de produção de lixo de garrafas pets numa escola do território Krenak em Minas Gerais. A preocupação dos educadores matemáticos emerge após terem vivenciado um encontro no território, ocorrido durante uma semana no segundo semestre de 2024. As atividades eram constituintes do intermódulo¹ do Curso Intercultural para Educadores Indígenas da Universidade Federal de Minas Gerais, que posteriormente se tornam parte de um projeto coletivo organizado ente a

¹ O Curso se organiza em tempos/espços diferenciados, estruturando-se em percursos acadêmicos, com currículo flexível, organizado a partir do projeto sociocultural do estudante. O currículo se organiza em atividades na UFMG (Etapa de módulo) e no espaço de atuação e vivência dos estudantes (Etapa de intermódulo), isto é, nos territórios indígenas.

pesquisadora e o estudante indígena. A temática central das atividades foi “viver a paisagem das Águas na escola: ações pedagógicas” e uma das atividades foi visitar e percorrer o rio Uatu ou o conhecido Rio Doce em língua do colonizador (Ver figura 1).

Figura 1. Visita ao Uatu.

Fonte: arquivo próprio.

Mas por que visitar o Uatu? Por que contar histórias sobre o Uatu? O povo Krenak ou Borun constituem-se nos últimos Botocudos do Leste, nome atribuído pelos portugueses no final do século XVIII aos grupos que usavam botoques auriculares e labiais. Este povo originário de Minas Gerais encontra-se na margem esquerda do rio Doce, em Minas Gerais, entre as cidades de Resplendor e Conselheiro Pena, numa reserva de quatro mil hectares criada pelo Serviço de Proteção aos Índios (Ver figura 2).

Figura 2. Localização do povo Krenak.

O povo pertence ao grupo linguístico Macro-Jê, a língua denominada Borun hoje está se adormecendo, ainda que haja projetos em andamento para sua manutenção, nos últimos anos vêm se fazendo esforços para que as crianças voltem a falar o Borun. O Uatu se constituiu na base da espiritualidade e da cultura do povo Krenak. Ainda assim, cabe apontar que esse povo tem enfrentado muitos conflitos ambientais, desde aqueles de cunho territorial (em que os grandes projetos afetaram a sua territorialidade), também os conflitos distributivos (que dizem respeito à iniquidade no acesso e uso dos recursos naturais) e conflitos espaciais (relativos a contextos de danos e impactos que ultrapassam os limites de seus territórios). Todas estas formas de conflitos ambientais manifestam-se desde a invasão das suas terras pelos portugueses até o mais recente conflito: o rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana que teve como efeito a destruição do Uatu. (Ver figura 3).

Figura 3. Visita ao Uatu. Devastação, seca e contaminação.

Fonte: arquivo próprio.

Em 5 de novembro de 2015, irregularidades ambientais cometidas pela mineradora Samarco no alto curso do Rio Uatu, na divisa entre os municípios de Mariana e Ouro Preto, resultaram no rompimento de uma de suas barragens de rejeito, a Barragem de Fundão. Morreram 19 pessoas e foram inúmeros os impactos socioambientais, como prejuízos para a flora e fauna de uma das maiores bacias hidrográficas do país e a perda de milhões de toneladas de peixes por asfixia. Além disso, a tragédia-crime da Samarco, controlada pelas

mineradoras Vale e BHP Billiton, do Canadá, também foi responsável pela morte de um dos ancestrais do povo Krenak: Uatu. (Ver figura 5).

Figura 4. Visita ao Uatu. Devastação, seca e contaminação.

Fonte: arquivo próprio.

Após a tragédia-crime, as aldeias às margens do rio não realizam mais a caça, a pesca e muitos de seus rituais sagrados, tendo como resultado uma modificação profunda dos modos de vida Krenak, pois segundo uma das investigações da força tarefa do Ministério Público Federal, escoaram da barragem rompida mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração para os corpos hídricos da região.

Desde então, se passaram 10 anos e o povo Krenak vem recebendo águas brutas e potável através de caminhões pipa e água mineral engarrafadas para cada pessoa de cada família. Assim, ingressam as garrafas pet de água mineral ao território Krenak, diante de um panorama desesperador que causou a morte do rio Uatu. Efeitos ambientais de práticas de colonialidade da natureza, a mineração e seus efeitos levaram aos Krenak a consumir águas engarrafadas e ver seu rio morrer.

Ao caminhar pelo território, encontramos com algumas pessoas que nos relataram que ninguém mais chega perto do rio. Os pescadores, por não mais conseguirem ouvir o rio falar, nunca mais voltaram a ele. Garrafas pet nas estradas, no mato, nas bordas do rio. Em todas as casas, pilhas de garrafas de água nas varandas. A água envasada então, trouxe um novo problema para a comunidade: o lixo (Ver figura 8).

Figura 8. Lixo de garrafas pet no território Krenak.

Fonte: arquivo próprio.

Assim, nasceu um incomodo, nos perguntamos como fazer uma intervenção na aula de matemática que permitisse as crianças se questionarem sobre esta história trágica e os efeitos jurídicos, ambientais, econômicos, éticos... e, sobre o tratamento do plástico e seu devido descarte. Nasceu assim este projeto de intervenção que tinha como objetivo praticar uma Educação Matemática transgressiva baseada em aspectos históricos, socioculturais e pedagógicos que permitissem discutir sobre as relações entre o capitalismo e a natureza e a grande diferença com a cosmovisão Krenak. Uma problematização (in)disciplinar² das práticas de produção de lixo pelas garrafas pet no território Krenak a ser feita junto com os estudantes.

2. O território krenak, as garrafas pet e uma sala de aula de matemática

Quando engenheiros me disseram que iriam usar a tecnologia para recuperar o rio Doce, perguntaram a minha opinião. Eu respondi: "A minha sugestão é muito difícil de colocar em prática. Pois teríamos de parar todas as atividades humanas que incidem sobre o corpo do rio, a cem quilômetros nas margens direita e esquerda, até que ele voltasse a ter vida". Então um deles me disse: "Mas isso é impossível". O mundo não pode parar. E o mundo parou (Krenak 2022, p. 5).

Na perspectiva das comunidades de práticas extrativistas salvar o Uatu não é uma questão prioritária, mas Ailton Krenak os desafia com a fala anterior, já que essas

² A educação escolar deveria ter como propósito constituir sujeitos sensíveis à valorização de problematizações transgressivas de práticas socioculturais realizadas em diferentes formas de vida pública, isto é, nas mais variadas formas de os sujeitos organizarem-se publicamente. Em outras palavras, nesse projeto ético-político desconstrutivo de educação escolar, as práticas (in)disciplinares de problematização cultural passam aqui a ser concebidas como práticas de politização (Miguel et al.,2010, p. 133).

comunidades movimentadas por uma política econômica neoliberal condenam aos seres naturais à morte, ele nos revela como povo Krenak tem vivido grandes desrespeitos com a contaminação do Uatu desde as balsas, esgoto e os lixos jogados no Rio, até os rejeitos de minério. Com todos esses crimes e tentativas de sanar os problemas, começamos um projeto de problematização desta realidade que tanto nos impacta no dia a dia.

Nos valendo de matemáticas como instrumentos que podem empoderar nosso olhar sobre uma realidade que nos extermina e, envolvendo práticas de produção de lixo com garrafas pet que estão espalhadas pelo território. Assim, o primeiro que fizemos foi caminhar pelo contorno da escola e pelo rio. Queríamos identificar o problema junto com os estudantes da escola. Para isto, histórias foram contadas, desde como era nossa vida antes da tragédia e como é agora, pois muitas destas crianças não conheceram Uatu com vida e nos dando vida (Ver figura 8). Nesta etapa discutimos muito sobre a concepção do povo krenak do rio Uatu ser

nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo de que alguém possa se apropriar; é uma parte da nossa construção como coletivo que habita um lugar específico, onde fomos gradualmente confinados pelo governo para podermos viver e reproduzir as nossas formas de organização (com toda essa pressão externa). (Krenak, 2020, p. 40).

Figura 8. primeiro momento do projeto.

Fonte: arquivo próprio.

Com as crianças identificamos e registramos o problema e os impactos causados no território, poluições visíveis e palpáveis. Elas e eles se mostraram tristes e preocupados sobre o impacto que as multinacionais podem ter sobre nossos territórios e sobre o processo longo

que ainda lidamos judicialmente. Caminhando fomos encontrando tampas de plástico e garrafas pet jogadas pela estrada, assim como identificamos que dentro da escola também havia descarte de este plástico jogado (Ver figura 9).

Figura 9. Lixo produzido pelo consumo de água em garrafa pet.

Fonte: arquivo próprio.

Assim, demos continuidade elaborando um mapa do nosso território para registrar os lugares onde eles e elas têm identificado lixo, inclusive nos trajetos que fazem para brincar, perto das suas casas, entre outros espaços que eles e elas frequentam. Usamos uma planta do mapa do território e estudamos conceitos como escala e fomos fazendo todo o registro, procurando indicar lugares que se encontram em emergência por contaminação de plástico (Ver figura 10).

Figura 10. Registro em mapa dos espaços do território contaminados por garrafas pet.

Fonte: arquivo próprio.

No terceiro momento, foi proposto aos estudantes pensar sobre a quantidade de lixo por garrafas pet produzida na aldeia. Analisamos como desde 15 de novembro de 2015 que

estamos recebendo 6 litros de água diariamente, e para facilitar as entregas, elas são entregues em garrafas pet de 1,5 ml. Elaboramos uma tabela registrando esta informação da seguinte maneira (Ver tabela 1):

Tabela 1. Consumo de água por pessoas

Número de pessoas (N)	Quantidade de água recebida ml
1	6
2	12
3	18
4	24
5	30
6	36
7	42
8	48
9	54
10	60
...	$N \times 6$

Fonte: Elaboração própria.

Sabendo da relação anterior, os estudantes seguiram o seguinte processo: na atualidade estamos com uma população aproximadamente de 720 pessoas residindo no território e recebendo 06 litros de água nas garrafas de 1,5ml, ou seja, cada um recebe 04 garrafas pets por dia, quantos litros de águas e garrafas foram entregues desde 15 de novembro de 2015 até a data de hoje? (Ver tabela 2).

Tabela 2. Quantidade de Garrafas pets produzidos como lixo desde 2015.

Dias (d)	Quantidades de garrafas
1	4
2	8
3	12
4	16
5	20
6	24
7	28
8	32
9	36
10	40
...	$D \times 4$

Fonte: Elaboração própria.

Assim, foi como os estudantes foram construindo a resposta a minha pergunta. Consideraram que, somos uma população aproximadamente de 720 pessoas e um território demarcado de 4039 hectares, ou seja, $4039/720=5,60$ hectares por pessoa. E considerando

que cada hectare mede 10.000 m^2 e que desde a data do rompimento já passaram 3465 dias e são recebidas 4 garrafas por ano, já recebemos aproximadamente 13.860 garrafas pets por pessoas e isso multiplicado por 720 estaria dando aproximadamente 9.979.200 garrafas no território. Juntos percebemos também (ver figura 12) que em cada m^2 cabem 30 garrafas como na figura 11, por tanto para preencher 4039 hectares são preciso aproximadamente 121.170 garrafas pets. Percebemos que temos produzido muito mais lixo que comporta nosso território.

Figura11. Quantidade de garrafas pets por m^2 .

Fonte: Elaboração própria.

Neste projeto abordamos o impacto das escolhas humanas pelo viver bem vendido pela modernidade e o que causamos no organismo vivo que é a mãe terra, provedora em amplos sentidos. Nos coletamos o lixo da escola, limpamos todo o contorno e divulgamos às famílias estas informações para conscientizá-las da importância de uma coleta adequada para que o lixo que produzimos com as garrafas da água saia da aldeia. Não se trata só de uma questão de subsistência e da manutenção das nossas vidas, mas também da dimensão transcendente que dá sentido à nossa existência, o cuidado com a mãe terra que é uma extensão de nosso corpo.

3. A escola como espaço de luta e cuidado para com o território: aprendizagens.

Juntos, nessas caminhadas ao em torno do território Krenak e nas análises desenvolvidas junto aos alunos(as) aprendemos da realidade que vivemos atualmente e da nossa história do passado, aprendemos a cuidar do nosso ambiente melhor, conhecemos os

marcos de limite do território e os efeitos éticos, políticos e sociais da morte do Uatu. Procuramos alternativas para o *Bem Viver* e para melhorias da paisagem onde vivemos. Além disso, ter um ganho cuidando do território Krenak mediante a reciclagem e a venda do mesmo como mercadoria, ainda que reconheçamos que existe uma grande dificuldade dada a distância que moramos da cidade, mas aos poucos temos trabalhado para melhorar este processo, inclusive estamos concorrendo num edital para conseguir comprar recipientes nos quais possamos depositar os lixos em grande quantidade, isto como ação articulada ao projeto de intervenção do estágio II cursado pelo graduando.

Falamos da construção de um *Bem Viver* que nos coloca em contramão de um modelo de desenvolvimento que considera a terra e a natureza apenas como insumos para a produção de mercadorias de rápido consumo e, mais rápido ainda, descarte. Lutamos por *corpos vivos em uma Terra viva*, e entendemos que para os Krenak é difícil lidar com a situação das garrafas pets, sacolas, latas e assim por diante, porque os indígenas estavam acostumados com uma alimentação que era natural e que podia ser descartada como compostagem e, hoje tudo está na contramão dessa política de vida. A luta pelo *Bem Viver* tem nos ensinado com este projeto que é preciso resistir pelo território com as crianças nas escolas indígenas interculturais e diferenciadas. A esse quadro de desamparo, respostas, ainda um tanto invisíveis nas grandes mídias, brotam, como este projeto que faz parte desse movimento vital.

Com este projeto começamos a mudar esse cenário. Com os pequenos guerreiros(as) Krenak temos criado uma política de conscientização nas famílias, além de criar um mundo melhor para que possamos ficar fortes, sorrir e voltar a cantar para o Uatu. Hô Uatu minhãng ererré, hô Uatu minhãng ererré, hô uatu bók nhauít burun amangüt ererré, hêhêhêhêhê.

4. Referencias

KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

KRENAK, Ailton Alves Lacerda. *O amanhã não está à venda*. São Paulo: Companhia das Letras, 2020. 12p.

MIGUEL, A., VILELA, D., MOURA, A. Desconstruindo a matemática escolar sob uma perspectiva pós metafísica de educação. *ZETETIKÉ*, Campinas, vol. 18. 2010.